

56. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ

са интернационалним учешћем
24 - 28. април 2015. · Врњачка Бања

КЊИГА САЖЕТАКА *Abstract book*

Организатор:

Медицински факултет, Универзитет у Београду

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

проф. др Небојша Лалић
декан Медицинског факултета Универзитета
у Београду
проф. др Татјана Симић
продекан за науку, Медицински факултет
Универзитета у Београду
проф. др Силвио де Лука
председник Комисије за научноистраживачки
рад студената
Милица Ђорић
председница Центра за стручни и научно-
истраживачки
рад студената (ЦСНИРС)
Јована Милић
потпредседница ЦСНИРС-а
Ратко Радета
потпредседник ЦСНИРС-а
Бранкица Димитријевић
главна и одговорна уредница књиге сажетака,
Медицински подмладак
Маша Радовановић
студент продекан
Милош Радовановић
потпредседник СКОНУС-а
Жељко Грубач
односи са јавношћу

НАУЧНИ ОДБОР:

Ади Хаџибеговић, ЦСНИРС
Бранислава Ћосић, ЦСНИРС
Дамјан Мирков, ЦСНИРС
Ђурђа Јовановић, ЦСНИРС
Ива Милошевић, ЦСНИРС
Јована Стевић, ЦСНИРС
Марија Јеремић, ЦСНИРС
Марко Баровић, ЦСНИРС
Наташа Беновић, Медицински подмладак
Наташа Станковић, ЦСНИРС
Небојша Пријовић, ЦСНИРС
Рада Јеремић, ЦСНИРС
Роберто Грујичић, ЦСНИРС
Смиљана Михајловић, Медицински подмладак
Стефан Баришић, Медицински подмладак

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Бранкица Димитријевић, Медицински подмладак

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Александар Мандић, ЦИБИД

ДИЗАЈН КЊИГЕ САЖЕТАКА И ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА:

Адам Адам, Медицински подмладак

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА:

Милош Бањанац
Александар Стефановић
Слободан Рашић

ФАКУЛТЕТИ- УЧЕСНИЦИ:

Медицински факултет Универзитета у Београду- организатор
Медицински факултет Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем
у Косовској Митровици
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Департман за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета
Универзитета у Новом Саду
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Руски национални истраживачки медицински универзитет
„Н. И. Пирогов“, Москва, Русија

ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛНЕ КИСЕЛИНЕ У ТАБЛЕТАМА

Аутор: Немања Тодоровић

e-mail: nemanja.todorovic007@gmail.com

Ментор: доц. др Весна Тепавчевић

Катедра за фармацију, Медицински факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду

Увод: Садржај ацетилсалицилне киселине (ASA-е) у таблетама одређен је титрацијом помоћу натријум-хидроксида (официналном методом) и инструментално (потенциометријском титрацијом), са циљем да се упореде резултати ове две волуметријске методе. У оквиру рада испитан је и утицај повишене температуре (50 °C) на садржај ASA-е у таблетама.

Циљ рада: Циљ је био одредити садржај ASA-е у таблетама са две методе и посматрати утицај повишене температуре на садржај ASA-е у таблетама.

Материјал и методе: ASA је из таблета екстрахована помоћу концентрованог етанола (96 %) и њен садржај у екстракту одређен је титрацијом натријум-хидроксидом и потенциометријском титрацијом. Након излагања таблета повишеној температури (50 °C) у трајању од 4 h и 8 h, садржај ASA-е у њима одређен је официналном методом.

Резултати: Садржај ASA-е у испитивним препаратима одређен описаним методама одговара декларисаном садржају. Резултати одређивања садржаја ASA-е различитим методама међусобно су усаглашени (код једног препарата се разликују за 3,37 %, а код другог за 0,58 %). Испитивање утицаја температуре (50 °C) на садржај ASA-е у таблетама показало је да садржај киселине расте прогресивно са повећањем времена излагања препарата повишеној температури (4 h и 8 h). Добијено повећање садржаја киселине у препаратима објашњава се хидролизом ацетилсалицилне киселине при чему настају две нове киселине (салицилна и сирћетна).

Закључак: Садржај ASA-е у испитиваним таблетама одговара декларисаном садржају. Након излагања таблета повишеној температури садржај киселине у њима расте услед хидролизе ASA-е.

Кључне речи: волуметрија, потенциометријска титрација, ацетилсалицилна киселина

VOLUMETRIC DETERMINATION OF THE CONTENT OF ACETYLSALICYLIC ACID IN TABLETS

Author: Nemanja Todorović

e-mail: nemanja.todorovic007@gmail.com

Mentor: Assist. Prof. Vesna Tepavčević

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad

Introduction: The content of acetylsalicylic acid (ASA) in commercial tablet preparations is determined by titration with sodium hydroxide (the official method) and instrumentally (by potentiometric titration). The influence of the increased storage temperature (50 °C) on the content of ASA in tablets is examined using the official method.

The Aim: The aim was to determine the content of ASA in tablets with two methods, and observe the effect of elevated temperature on the contents of ASA in tablets.

Material and Methods: ASA was extracted from the tablets by using concentrated ethanol (96 %) and its content in the extract was determined using the titration with sodium hydroxide and the potentiometric titration. After tablets were exposed to the temperature of 50 °C in the duration of 4 hours and 8 hours, the content of ASA in tablets was determined using the official method.

Results: The content of ASA in the examined preparation corresponds to the declared content. The results obtained by two different methods are mutually agreed (in one preparation they differ 3.57 % and in the other preparation they differ 0.58 %). The examination of the influence of temperature (50 °C) on the content of ASA in tablets has indicated that the content of the acid progressively increases in the preparations as the length of exposure (4 hours and 8 hours) to this temperature increases. Obtained increase of the content of the acid in the preparations is explained by the hydrolysis of acetylsalicylic acid, which leads to the formation of two new acids (salicylic acid and acetic acid).

Conclusion: The content of ASA in the examined tablets corresponds to the declared content. After the tablets were exposed to the temperature of 50 °C, the content of acid in them is increased, indicating the hydrolysis of ASA.

Keywords: volumetry, potentiometric titration, acetylsalicylic acid